

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380762>

YASHIRIN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING SHAKLLANISH OMILLARI HAMDA UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Jaynarov Azimjon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

E-mail: jaynarovazimjon005@gmail.com

ANNOTATSIYA

Yashirin iqtisodiyot nafaqat zamonaviy O'zbekiston, balki butun jahon miqyosida eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. U turli mamlakatlarda har xil shakl va ko'rinishlarda namoyon bo'lib kelmoqda. Asrlar davomida uning nomi va mazmuni o'zgarib borgan bo'lsa-da, mazkur hodisa iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Ushbu tezis yashirin iqtisodiyotning tarixiy rivojlanishi, iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, unga qarshi kurashish yo'llari hamda samarali iqtisodiy yechim va tavsiyalarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, noorasmiy ish o'rinlari, "qora" iqtisodiyot, korrupsion jinoyatlar, yashirin iqtisodiyotning mohiyati, "kulrang" iqtisodiyot, noorasmiy bandlik, davlat byudjeti, rasmiy sektor.

ABSTRACT

The shadow economy is one of the most pressing problems not only in modern Uzbekistan, but also in the whole world. It manifests itself in different countries in various forms and manifestations. Although its name and content have changed over the centuries, this phenomenon has had a significant impact on the economy. This thesis aims to shed light on the historical development of the shadow economy, its impact on economic processes, ways to combat it, as well as effective economic solutions and recommendations.

Keywords: hidden economy, informal jobs, "black" economy, corrupt crimes, the essence of the hidden economy, "gray" economy, informal employment, state budget, official sector.

АННОТАЦИЯ

Теневая экономика — одна из самых острых проблем не только современного Узбекистана, но и всего мира. Она проявляется в разных странах в различных формах и проявлениях. Хотя её название и содержание менялись на протяжении веков, это явление оказало значительное влияние на экономику. Цель данной работы — пролить свет на историческое развитие теневой экономики, её влияние на экономические процессы, способы борьбы с ней, а также эффективные экономические решения и рекомендации.

Ключевые слова: теневая экономика, неформальная занятость, «чёрная» экономика, коррупционные преступления, сущность теневой экономики, «серая» экономика, неформальная занятость, государственный бюджет, государственный сектор

KIRISH

Yashirin iqtisodiyot (norasmiy yoki soya iqtisodiyoti deb ham ataladi) — bu rasmiy statistik hisobotlarda to‘liq aks etmaydigan hamda belgilangan qonun-qoidalardan chetga chiqib amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyat turlarini anglatadi. Bunday faoliyat odatda soliqqa tortilmaydi, rasmiy mehnat munosabatlarisiz olib boriladi yoki zarur tartibda hujjatlashtirilmaydi. Uning tarkibiga nafaqat noqonuniy amaliyotlar, balki qonuniy bo‘lsa-da, rasmiylashtirilmagan xo‘jalik operatsiyalari ham kiradi.

Yashirin iqtisodiyot tushunchasi iqtisodiyot fanida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllana boshladi. Ayniqsa, sanoatlashgan davlatlarda soliq tizimining murakkablashuvi, mehnat bozoridagi qat’iy talablar hamda biznes yuritishdagi ortiqcha byurokratik to‘siqlar ushbu hodisaning kengayishiga sabab bo‘ldi.

Yashirin iqtisodiyot miqyosi yashirin iqtisodiy aylanma — ya’ni ruxsat etilmagan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda ularni realizatsiya qilish hajmi bilan belgilanadi. Biroq uning aniq statistik hisob-kitobini yuritish mushkul.

XXI asrda globallashuv jarayonlari ta’sirida yashirin iqtisodiyot milliy chegaralardan chiqib, xalqaro ko‘lam kasb etdi. Uning globallashuvi bir mamlakatdagi yashirin faoliyatning boshqasiga ko‘chishi, taqiqlangan biznes bilan shug‘ullanuvchi xalqaro tuzilmalarning paydo bo‘lishi orqali namoyon bo‘ladi. Jumladan, xalqaro narkobiznes, yashirin qurol savdosi, ishchi kuchining noqonuniy migratsiyasini tashkil etish, shuningdek, offshor hududlar orqali noqonuniy daromadlarni “halollashtirish” kabi holatlar bunga misol bo‘la oladi.

Bunday jarayonlar xalqaro hamjamiyat uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Noqonuniy yo‘llar bilan topilgan mablag‘larni chet mamlakatlarga olib chiqish va ularni

“halollashtirish”ga qarshi kurashish maqsadida maxsus xalqaro tashkilot — Financial Action Task Force (Xalqaro moliyaviy harakatlar guruhi) tashkil etilgan bo‘lib, unga 36 ta davlat a‘zo (2000-yil holatiga ko‘ra).

O‘zbekiston tajribasida ham yashirin iqtisodiyot masalasi iqtisodiy islohotlar jarayonining muhim va dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 30-oktyabrda qabul qilingan PF-6098-sonli[1] “Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmon bu boradagi aniq vazifalarni belgilab berdi.

Mamlakatda aholining muayyan qismi xususiy sektorda faoliyat olib borayotgani, shuningdek, ayrim xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy operatsiyalarining rasmiy hisobotlarda to‘liq aks etmasligi mazkur muammoni chuqur va tizimli o‘rganishni taqozo etadi.

Shu sababli yashirin iqtisodiyot ko‘lamini aniqlash, uni qisqartirishga qaratilgan samarali mexanizmlarni ishlab chiqish hamda iqtisodiy siyosat natijadorligini oshirish bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Colin C. Williams va Jan Windebank[2] o‘z maqolasida yashirin iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy tomonlarini keng tahlil qiladi. Ularning fikricha, norasmiy mehnatning yuzaga kelish sabablari faqat iqtisodiy omillar bilan cheklanmaydi, balki madaniy va ijtimoiy omillar bilan ham uzviy bog‘liqdir. Masalan, oilaviy ko‘mak, jamoaviy xizmatlar yoki o‘zaro ishonch asosida bajariladigan ishlar ko‘pincha rasmiy statistikada aks etmaydi. Mualliflar yashirin iqtisodiyotning strukturaviy xususiyatlarini o‘rganishda sotsiologik yondashuvning ustunliklarini asoslab beradi.

Benno Torgler va Friedrich Schneider[3] tadqiqotida esa yashirin iqtisodiyot hajmi bilan soliq madaniyati, davlat boshqaruvi sifati hamda institutlar samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik panel ma’lumotlar asosida tahlil qilingan. Ularning xulosasiga ko‘ra, aholining davlatga ishonchi past, korrupsiya darajasi yuqori bo‘lgan muhitda yashirin iqtisodiyot ulushi ham kattaroq bo‘ladi. Shuningdek, tadqiqotda soliq madaniyatini yuksaltirish va samarali boshqaruv institutlarini shakllantirish yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashning muhim vositasi ekani ta’kidlanadi.

R. Ergashev[4] esa O‘zbekiston sharoitida yashirin iqtisodiyot masalasini milliy xususiyatlardan kelib chiqib o‘rganadi. Uning fikricha, mamlakatda hujjatlashtirilmagan mehnat, naqd pul aylanmasining yuqoriligi va soliqdan qochish holatlari keng tarqalgan. Muallif yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, soliq tizimini isloh qilish hamda aholining huquqiy ongini oshirish kabi chora-tadbirlarni taklif etadi. Tadqiqot O‘zbekiston sharoitiga mos amaliy tavsiyalarni ilgari suradi.

TADQIQOT METODOLIYASI

Ushbu tadqiqotda ilmiy metodologiyada keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash va taqqoslash usullari bilan birga, tahlil jarayonida sintez va tahlil usullari faol qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashirin iqtisodiyot iqtisodiy tizimga sezilarli va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi, uning oqibatlarini jamiyatning deyarli barcha sohalarida namoyon bo'ladi. Avvalo, bu jarayon davlat budgetiga kelib tushadigan soliq tushumlarining qisqarishiga sabab bo'ladi. Soliq daromadlarining yetishmasligi esa ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport kabi muhim tarmoqlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi. Natijada mablag' yetishmovchiligi davlatning samarali ijtimoiy siyosat yuritish salohiyatini pasaytiradi hamda aholining turmush darajasini oshirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori bo'lgan sharoitda iqtisodiy siyosatni to'g'ri rejalashtirish va uni samarali boshqarish yanada murakkablashadi. Chunki bunday vaziyatda rasmiy statistik ko'rsatkichlar iqtisodiyotdagi haqiqiy jarayonlar va ularning ko'lamini to'liq aks ettira olmaydi.

Jahon banki tomonidan 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, iqtisodiy jihatdan yuqori rivojlangan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot qat'iy nazorat ostida bo'lib, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi odatda 8–12 foiz doirasida saqlanadi. Bu, avvalo, rasmiy iqtisodiy faoliyat uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar, mustahkam iqtisodiy institutlar va qonun ustuvorligining ta'minlangani bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, soliq nazoratining raqamli texnologiyalar asosida yo'lga qo'yilgani, ishbilarmonlik muhitining ochiqligi, davlat boshqaruvidagi shaffoflik hamda aholida rasmiy sektor bilan hamkorlik qilish madaniyatining shakllangani ham muhim omillar sirasiga kiradi. Bunday davlatlarda fuqarolar rasmiy iqtisodiyotda ishtirok etish orqali ijtimoiy himoya tizimlari, pensiya jamg'armalari va tibbiy sug'urta xizmatlaridan keng foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Natijada yashirin faoliyatga ehtiyoj kamayadi va iqtisodiy hamda ijtimoiy manfaatlar asosan rasmiy sektor tomonida jamlanadi .

(1-jadval)

1-jadval. Rivojlangan davlatlarda yashirin iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi (%) [5]

Mamlakat	Yashirin iqtisodiyot ulushi
Shvetsariya	7,2%
AQSh	8,4%
Yaponiya	9,6%
Kanada	9,8%

Buyuk Britaniya	10,1%
Germaniya	10,2%
Avstraliya	10,3%
Janubiy Koreya	11,5%

Mazkur jadvalda iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi aks ettirilgan bo‘lib, ko‘rsatkichlar davlatlar kesimida bir-biridan farq qiladi. Jumladan, Shveysariyada yashirin iqtisodiyot ulushi 7,2 foizni tashkil etadi. Bunday past ko‘rsatkich mamlakatda raqamli soliq tizimining keng qo‘llanilishi, aholining rasmiy mehnat bozoriga yuqori darajada jalb qilingani hamda davlat institutlariga ishonchning mustahkamligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, AQShda ushbu ko‘rsatkich 8,4 foiz atrofida bo‘lib, bunga kuchli soliq nazorati tizimi, samarali jazo choralarining mavjudligi va rasmiy sektorning keng qamrovi sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Germaniyada yashirin iqtisodiyot ulushi 10.2% tashkil etib, bu ko‘rsatkich Yevroittifoqdagi eng qulay soliq va huquqiy muhitlardan biri bo‘lishiga qaramasdan, barqorar rasmiylashtirishdan bo‘yin tovlash holatlari mavjudligidan dalolat beradi. Yaponiyada ham yashirin iqtisodiyot nisbatan past bo‘lsa-da (9.6%), Janubiy Koreyada esa 11.5%, lekin mamlakatlarda ijtimoiy bosimga qaramay, davlat organlariga yuqori ishonchni va axloqiylashtirish qarashlarini rasmiylashtirishga ular ustuvorlik berishadi.

Boshqa tomondan, Buyuk Britaniya va Kanadada yashirin iqtisodiyot 10% atrofida bo‘lsa-da, u joyda kichik va o‘rta bizneslarining ko‘p.

(2-jadval)

2-jadval. Rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi (%) [6]

Mamlakat	Yashirin iqtisodiyot ulushi
Hindiston	31,6%
Indoneziya	34,6%
Filippin	37,1%
Misr	38,9%
Nigeriya	45,3%
Braziliya	32,1%
Vetnam	33,8%
Pokiston	36,4%

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rish mumkin, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot miqdori baland va o‘sovchan. Masalan, Hindistonda yashirin iqtisodiyotning YaIMda ulushi 31,6% baholangan. Shu holat mamlakatlarning katta demografik hajmi, norasmiy iqtisodiy faoliyat ko‘rsatayotgan ishchi kuchi, soliq tizimida murakkabliklar bilan izohlanadi. Indoneziya mamlakati 34,6%, Filippin mamlakati 37,1% ni tashkil qilsada, shu mamlakatlardagi norasmiy savdo, xizmat

ko'rsatish, qishloq xo'jaligi faoliyatlari iqtisodiyoti muhim qismini tashkil qiladi. Misr mamlakati 38,9%, Nigeriya mamlakati 45,3% ulushi bo'lishiga, shu mamlakatlardagi rasmiy iqtisodiy tizimga ishonchning pastligi, korrupsiya darajasining yuqorigligi, huquqiy tizimning zaifligi bog'liq. Yashirin iqtisodiyoti keng tarqalganligi esa, mamlakatlarda ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi, davlat byudjetining zaiflashuvi, rasmiy bandlikning qisqarishi kabi kichik natijalarga olib kelmoqda.

2005-2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyoti keng tarqalganligi kuzatildi.

Yashirin iqtisodiyot iqtisodiy tizimga bevosita va bilvosita kanallar orqali murakkab va zanjirsimon ta'sir ko'rsatadi. Eng avvalo, norasmiy faoliyatdan olinadigan daromadlar rasmiy statistikada aks etmagani sababli, bu daromadlar ustidan soliq to'lanmaydi. Natijada, davlat budjeti kutilayotgan soliq tushumlaridan mahrum bo'ladi. Bunday holat ijtimoiy sohalar – xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal xizmatlar va infratuzilmani rivojlantirish kabi strategik yo'nalishlar moliyaviy ta'minoti pasayadi.

Davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining o'zgarishi fuqarolar orasida rasmiy tashkilotlar tomonidan nisbatan ishonchni kamaytiradi. Bunga qaramay, yana ko'proq fuqarolar rasmiy iqtisodiy muhitdan chiqib ketish, ya'ni norasmiy yoki yashirin faoliyatga o'tishga undaydi. Natijada, iqtisodiy tizimda "salbiy aylanish zanjiri" (negative feedback loop) yuzaga keladi. Bu zanjir davom etar ekan, iqtisodiyotning umumiy barqarorligi, investitsiyaviy jozibadorligi va mehnat bozorining samaradorligi pasaya boradi.

Bunday jarayonlar uchun O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda juda dolzarbdir. Zero, resurslar cheklangan holda aholi ijtimoiy ehtiyojlari yuqori darajada bo'lsa, yashirin iqtisodiyot tufayli yuz beradigan moliyaviy yo'qotishlar makroiqtisodiy barqarorlik izdan chiqishi mumkin. Shu bois, bunday oqibatlarining oldini olish uchun kompleks yondashuv zarur: rasmiy sektorga kirishni soddalashtirish, soliqqa tortish tizimini isloh qilish va fuqarolar ongida iqtisodiy mas'uliyatni shakllantirish muhim vazifa sifatida turibdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashirin iqtisodiyot — zamonaviy davlatlar uchun murakkab va ko'p qirrali muammo bo'lib, uning miqyosi va ta'siri mamlakatlar iqtisodiy siyosatining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, rivojlangan davlatlarda yashirin iqtisodiyotning ulushi nisbatan past bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich juda yuqori va iqtisodiy barqarorlik uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. O'zbekiston misolida esa norasmiy mehnat bandligi va soliqqa tortilmaydigan iqtisodiy faoliyat iqtisodiy rejalashtirish, ijtimoiy xizmatlarni

moliyalashtirish, aholi farovonligi va institutsional ishonch darajasiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashirin iqtisodiyot nafaqat davlat byudjetining daromad qismini qisqartiradi, balki butun iqtisodiy tizimning shaffofligi, raqobatbardoshligi va ijtimoiy tenglik tamoyillarini buzadi. Yashirin iqtisodiy faoliyatning oqibatlari yuqoridagi diagrammada ko'rsatilganidek, zanjirli tarzda tarqalib, iqtisodiy tizimga ishonchsizlikning kuchayishiga va iqtisodiy faoliyatning norasmiylashuviga olib keladi. Shuning uchun, bu hodisani nazorat qilishning o'zi etarli emas; umuman iqtisodiy va institutsional tizimlarga ham jiddiy o'zgarishlar kiritish zarur. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi tavsiyalar berilishi mumkin:

- soliq tizimining adolatliligini soddalashtirish va takomillashtirish: kichik va o'rta korxonalar uchun rasmiylashtirishni rag'batlantirish va bunday xo'jalik sub'yektlariga soliq yuklarini kamaytirish uchun keng qamrovli qisqartirilgan soliq tartib-qoidalarini joriy etish.

- norasmiy mehnat munosabatlarini tizimli va har tomonlama rasmiylashtirish: vaqtinchalik mehnat shartnomalarini ro'yxatga olishning elektron tizimlari va bunday ro'yxatga olish uchun mobil ilovalarni, shuningdek, rasmiy mehnat munosabatlariga kirish uchun ijtimoiy to'lovlar tizimini joriy etish.

- raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va iqtisodiy faoliyat ustidan nazoratni avtomatlashtirishni joriy etish: soliq va moliyaviy operatsiyalarni raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlash va nazorat qilish imkoniyatlarini oshirish hamda naqd pulsiz iqtisodiyotni joriy etishni jadallashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6098-son Farmoni <https://lex.uz/docs/-5073459>
2. Williams, C. C., & Windebank, J. (2001). "Reconceptualising Paid Informal Work: Some Lessons from the United Kingdom." *International Sociology*, 16(1), 23–45.
3. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). "Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis." IZA Discussion Paper No. 2563.
4. Ergashev, R. (2020). "O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot: sabablari va bartaraf etish yo'llari." *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, 4(10), 78–84.

5. Schneider, F. (2020). "Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2020". Johannes Kepler University of Linz, Department of Economics. <https://www.econ.jku.at/schneider/>
6. Medina, L., & Schneider, F. (2018). "Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?" IMF Working Paper No. 18/17. International Monetary Fund (IMF). DOI: 10.5089/9781484338636.001